

PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN DISIPLIN BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR MAHASISWA SEMESTER II B PADA MATA KULIAH PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI FPIPS IKIP PGRI BALI TAHUN AKADEMIK 2016/2017

NI LUH PUTU YESY ANGGRENI
IKIP PGRI Bali
Email: yesyanggrendi2013@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study (1) to determine the significant effect of students' learning motivation on the students' learning outcomes of second semester B in the learner's developmental course, (2) to know the significant effect of students' learning discipline on student learning outcomes of second semester B on (3) to know the significant effect of the significant influence of learning motivation and learning discipline together towards the students' learning outcomes of second semester B in the course of student development Economic Education Study Program of FPIPS IKIP PGRI Bali Academic Year 2016 / 2017.

Hypothesis proposed in this research (1) there is a significant effect of student's motivation on student's result of second semester B in course of student development of Economic Education Study Program of FPIPS IKIP PGRI Bali Academic Year 2016/2017 (2) there is significant influence of student discipline on the results of student learning semester II B in the course of the development of learners of Economic Education Studies Program FPIPS IKIP PGRI Bali Academic Year 2016/2017 (3) there is a significant influence of motivation and discipline together towards student learning outcomes second semester B in the course the development of students of Economic Education Studies Program FPIPS IKIP PGRI Bali Academic Year 2016/2017. The method used in data processing is the method of regression analysis. In the hypothesis testing, two regression analysis is used to analyze the contribution between two independent variables and one dependent variable, and seek relative contribution (SR) between the independent variable and effective contribution (SE).

Based on predictive predictive analysis results, predictors X1 (Learning Motivation) and X2 (Discipline Learning) to Y (Learning Outcomes), obtained Freg price of 14.14636. With (N-m-1) in this case $df = 33/2$, with a significance level of 5% Ftable value of 3.26. This means that, the regression line in the analysis is significant to be the basis of prediction because there is a significant contribution between the criterion (Y) and the predictors (X1, X2). The relative contribution (SR) in the% of each predictor is: Predictor X1 = 84.315% and Predictor X2 = 15.685% against the Y criterion in the course of Development of the Learners. Based on these results the regression line of 46.16% consisting of effective contribution of predictors X1 (Learning Motivation) = 38.92%. And the effective contribution of Predictors X2 Discipline Learning = 7.24%. While the rest equal to 53.84% influenced by other factors.

Keywords: learning motivation, learning discipline and learning outcomes

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peranan penting. Keberhasilan proses pendidikan secara langsung akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber dayamanusia tersebut. Salah satu indikator kualitas

pendidikan yang baik adalah lulusannya yang berkompeten atau kompetensi lulusan.

Dalam kegiatan belajar motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan belajar dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga tujuan dapat tercapai. Peserta didik belajar

karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Kekuatan mental itu berupa keinginan, perhatian, kemauan, atau cita-cita. Kekuatan mental tersebut dapat tergolong rendah atau tinggi. Ada ahli psikologi pendidikan yang menyebut kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar tersebut sebagai motivasi belajar. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar.

Motivasi belajar yang dimiliki peserta didik dalam setiap kegiatan pembelajaran sangat berperan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu (Nashar, 2004:11). Peserta didik akan dapat memahami apa yang dipelajari dan tersimpan dalam jangka waktu yang lama. Peserta didik akan dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Peserta didik yang bermotivasi dan berdisiplin tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi pula, artinya semakin tinggi motivasi dan disiplinnya, semakin intensitas usaha dan upaya yang dilakukan, maka semakin tinggi hasil belajar yang diperolehnya. Siswa melakukan berbagai upaya atau usaha untuk meningkatkan keberhasilan dalam belajar sehingga mencapai keberhasilan yang cukup memuaskan sebagaimana yang diharapkan. Di samping itu motivasi juga menopang upaya-upaya dan menjaga agar proses belajar tetap berjalan dengan baik. Hal ini menjadikan peserta didik gigih dalam belajar.

Program Studi Pendidikan Ekonomi FPIPS IKIP PGRI Bali pada semester II (dua) tahun akademik 2016/2017 memiliki 3 (tiga) kelas. Masing-masing kelas kurang lebih berjumlah 30 orang mahasiswa. Menurut pengamatan dilapangan dan saya sendiri sebagai dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Peserta didik khususnya di kelas semester II (dua) B tahun akademik 2016/2017. Dimana jumlah mahasiswa di kelas semester II (dua) B berjumlah 36 orang mahasiswa.

Dari sekian mahasiswa tersebut, masih banyak yang mengalami kesulitan belajarnya, terlihat dari adanya siswa-siswa yang enggan

belajar dan tidak bersemangat dalam menerima pelajaran di kelas. Mahasiswa pun kurang aktif dalam sesi diskusi dikelas. Sehingga hasil belajarnya pun menjadi kurang memuaskan karena masih banyak nilai dibawah standar kelulusan (Nilai UTS), padahal selama ini sudah ada fasilitas-fasilitas kampus yang diberikan guna mendukung sarana prasarana demi kelancaran dalam proses pembelajaran. Hal itulah yang menjadi permasalahan peneliti, sehingga peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang pengaruh motivasi belajar dan disiplin belajar terhadap hasil belajar yang dicapai oleh mahasiswa semester II (dua) B. Berdasarkan pertimbangan pemikiran di atas maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Motivasi Belajar Dan Disiplin Belajar Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Semester II B Pada Mata Kuliah Perkembangan Peserta Didik Program Studi Pendidikan Ekonomi FPIPS IKIP PGRI Bali Tahun Akademik 2016/2017”

PEMBAHASAN

Penelitian ini termasuk penelitian *ex-post facto* yang berbentuk korelasional. Termasuk dalam penelitian *ex-post facto* karena variabel bebas dalam penelitian ini telah terjadi atau tidak dapat dimanipulasi. Tergolong penelitian korelasional karena penelitian yang dilakukan bermaksud untuk mengetahui korelasi antara: (1) motivasi belajar (X_1) dengan hasil belajar mahasiswa semester II B Prodi Pendidikan Ekonomi FPIPS IKIP PGRI Bali Tahun Akademik 2016/2017 (Y), (2) disiplin belajar (X_2) dengan hasil belajar mahasiswa semester II B Prodi Pendidikan Ekonomi FPIPS IKIP PGRI Bali Tahun Akademik 2016/2017 (Y), dan (3) motivasi belajar (X_1) dan disiplin belajar (X_2), secara bersama-sama dengan hasil belajar mahasiswa semester II B Prodi Pendidikan Ekonomi FPIPS IKIP PGRI Bali Tahun Akademik 2016/2017 (Y).

Penelitian ini juga termasuk kategori penelitian survei, karena data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan instrumen kuesioner

yang dikembangkan sendiri oleh peneliti dan melalui observasi.

Penelitian ini dilakukan di FPIPS IKIP PGRI Bali. Yang menjadi subyek penelitian adalah mahasiswa semester II B Program Studi Pendidikan Ekonomi FPIPS IKIP PGRI Bali Tahun Akademik 2016/2017. Sedangkan objek penelitian adalah hasil belajar mahasiswa semester II B Program Studi Pendidikan Ekonomi FPIPS IKIP PGRI Bali Tahun Akademik 2016/2017. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan Metode analisis merupakan suatu cara untuk mengolah data yang mendasarkan pada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Dalam pengolahan data ini penulis mempergunakan analisis regresi.

Gambar 1: Konstelasi Variabel Penelitian

Keterangan:

X_1 = Variabel motivasi belajar

X_2 = Variabel disiplin belajar

Y = Variabel hasil belajar

→ = Arah pengaruh.

Ada tiga variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu Motivasi Belajar (X_1) dan Disiplin Belajar (X_2) sebagai variabel bebas, serta Hasil Belajar (Y) sebagai variabel terikat.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dari kuesioner yang disebarkan kepada 36 orang mahasiswa di Program Studi Ekonomi FPIPS IKIP PGRI Bali. Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data adalah:

a) Analisis Data

Hipotesis dalam penelitian ini berbunyi “Bahwa ada pengaruh Motivasi Belajar dan Disiplin Belajar terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Semester II B, Program Studi Pendidikan Ekonomi, FPIPS IKIP PGRI Bali Tahun Akademik 2016/2017”.

Untuk kepentingan analisis, hipotesis yang diajukan telah diubah menjadi hipotesis nol sehingga berbunyi “Bahwa tidak ada pengaruh Motivasi Belajar dan Disiplin Belajar terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Semester II B, Program Studi Pendidikan Ekonomi, FPIPS IKIP PGRI Bali Tahun Akademik 2016/2017”.

b) Tabulasi data

Setelah merumuskan hipotesis nol, selanjutnya dilakukan tabulasi data yang dapat dilihat pada table 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1

Tabulasi Data Mahasiswa Semester II B Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Bali Tahun Akademik 2016/2017

No. Resp.	Motivasi Belajar (X_1)	Disiplin Belajar (X_2)	Hasil Belajar (Y)
1	130	154	143
2	127	155	146
3	155	137	155
4	138	143	147
5	122	138	135
6	145	137	144
7	129	129	144
8	135	129	140
9	124	117	132
10	146	144	144
11	145	136	145
12	134	143	141
13	139	140	150
14	135	135	140
15	142	144	160
16	131	132	147
17	131	144	158
18	125	131	134
19	130	138	165
20	147	134	162
21	128	133	161
22	155	142	163
23	127	154	163
24	157	135	157
25	146	152	162
26	150	152	152
27	146	147	159
28	150	162	166
29	155	154	160
30	166	127	168
31	153	144	169
32	152	155	162
33	153	143	163
34	156	144	162
35	160	158	165
36	156	156	158

(Sumber: FPIPS IKIP PGRI Bali)

c) Menyusun Tabel Kerja

Menyusun tabel kerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengujian hipotesis tentang “Pengaruh Motivasi Belajar dan Disiplin Belajar terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Semester II B, Program Studi Pendidikan Ekonomi, FPIPS IKIP PGRI Bali Tahun Akademik 2016/2017”.

Sedangkan sisanya sebesar 53,84% (100% - 46,16%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dilihat dari perhitungan di atas maka prediktor X_1 (Motivasi Belajar) lebih dominan berpengaruh pada Hasil Belajar (Y) dibandingkan dengan prediktor X_2 (Disiplin Belajar).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan analisis di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a) Melalui hasil prediksi dengan prediktor X_1 (Motivasi Belajar) dan X_2 (Disiplin Belajar) terhadap Y (Hasil Belajar), diperoleh harga F_{reg} sebesar 14,14636. Dengan $(N-m-1)$ dalam kasus ini $db = 33/2$, dengan taraf signifikansi 5% nilai F_{tabel} sebesar 3,26. Ini berarti bahwa, garis regresi yang di analisis signifikan untuk dijadikan landasan prediksi karena antara kriterium (Y) dan prediktor-prediktor (X_1 , X_2) terdapat hubungan signifikan. Freg lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabel atau $14,14636 > 3,26$. Sehingga Hipotesis Nol yang diuji ditolak dan Hipotesis Alternatif diterima yang menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara Motivasi Belajar dan Disiplin Belajar terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Semester II B Pada Mata Kuliah Perkembangan Peserta Didik Program Studi Pendidikan Ekonomi FPIPS IKIP PGRI Bali Tahun Akademik 2016/2017.
- b) Sumbangan Relatif (SR%) untuk masing-masing prediktor yaitu X_1 (Motivasi Belajar) = 84,315%, dan X_2 (Disiplin Belajar) = 15,685%. Sedangkan garis regresinya sebesar 46,16% yang terdiri dari sumbangan efektif prediktor X_1 (Motivasi Belajar) = 38,92%. Dan sumbangan efektif prediktor X_2 (Disiplin Belajar) = 7,24%.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sujanto, 2000 Psikologi Perkembangan, Jakarta : Aksara Baru
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chatarina Tri Ani, Psikologi Belajar, (Semarang: UPT UNNES Press, 2006)
- Depdikbud, Petunjuk Pembinaan Sekolah, 1983 Jakarta : Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Analisis Regresi*. Yogyakarta: ANDI.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metode Research*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Seri Program Statistik Manual SPSS Paket Midi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Analisis Regresi*. Yogyakarta: ANDI.
- <http://ainamulyana.blogspot.com/2012/01/pengertian-hasil-belajar-dan-faktor.html>
- <http://dataserverku.blogspot.co.id/2012/02/tujuan-pembelajaran.html>
- <http://pengertianbahasa.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-belajar.html>
- <http://www.jejakpendidikan.com/2017/02/klasifikasi-hasil-belajar.html>
- <http://www.pengertianahli.com/2013/09/pengertian-motivasi-menurut-para-ahli.html>
- <http://zuwaily.blogspot.co.id/2013/09/unsur-unsur-belajar.html#.WdWyVDBx3IU>
- <https://menurutpengertian.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-dan-fungsi-disiplin-belajar.html>
- <https://miklotof.wordpress.com/2010/07/27/strategi-motivasi-belajar/>

<https://www.scribd.com/doc/28439967/Pengaruh-Motivasi-Belajar-Terhadap-Hasil-Belajar-Siswa>

- N.A. Ametembun, (1991) Manajemen Kelas, (Bandung : FKIP IKIP Bandung
- Riduwan. 2004. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta
- Ruslan, Rosady. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rusman. (2012). *Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer Mengembangkan Profesionalisme Guru Abad 21*. Bandung: ALFABETA
- Sudjana. 1995. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sudjana. 1996. *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito
- Sugiono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Cetakan Kesepuluh. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2008. *Statistik Untuk Penelitian*. Cetakan Ketigabelas. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Statistika Untuk Penelitian*. Cetakan kelimabelas. Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, Saodih. 2003. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Suryabrata, Sumadi. 2006. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Syaifu Bahri Jamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru (Surabaya: Usaha Nasional, 1994)
- Syaifuddin Iskandar, DR, M.Pd, *Materi Mata Kuliah Belajar dan Pembelajaran*. 2008 Universitas Samawa
- The Liang Gie, 1999 Cara Belajar Efektif, Yogyakarta : Gajah Mada University
- Zuriah, Nurul. 2005. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara